

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://universaljurnal.uz)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 2

Published: 12.02.2025
<https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR
CROSSREF (OAK BAZA)
ZENODO
OPEN AIRE
EUROPUB
RESEARCHGATE (OAK BAZA)
SJIF

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СИСТЕМЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ: НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УЗБЕКИСТАНА

Бодирова Н.М

Студент 2 курса магистратуры,
Специальности «Учёт, аудит и финансовый консалтинг»
НамГУ

Uzbekistan

sherbekbodirov@gmail.com

Аннотация: В условиях современного экономического и технологического развития, эффективное управление рисками и обеспечение финансовой стабильности становятся приоритетными задачами для организаций, особенно для крупных финансовых институтов, таких как Национальный банк Узбекистана. Внутренний аудит представляет собой важный элемент системы внутрихозяйственного контроля, играя ключевую роль в повышении прозрачности процессов, оптимизации операций и минимизации рисков. Статья посвящена оценке эффективности внутреннего аудита в Национальном банке Узбекистана, где особое внимание уделяется взаимодействию внутреннего аудита с другими подразделениями организации, а также методам оценки и улучшения работы службы внутреннего аудита. На основе анализа существующих данных и расчетов предлагаются рекомендации по совершенствованию методов

внутрихозяйственного контроля и повышения эффективности внутреннего аудита, с учетом цифровизации и автоматизации процессов в финансовом секторе.

Ключевые слова: внутренний аудит, внутрихозяйственный контроль, Национальный банк Узбекистана, эффективность аудита, управление рисками, финансовая стабильность, цифровизация, автоматизация.

Abstract: In the context of modern economic and technological development, effective risk management and ensuring financial stability have become priority tasks for organizations, especially for large financial institutions such as the National Bank of Uzbekistan. Internal audit plays a crucial role in the internal control system, contributing significantly to the transparency of processes, optimization of operations, and risk mitigation. This article focuses on evaluating the effectiveness of internal audit at the National Bank of Uzbekistan, with particular emphasis on the interaction between internal audit and other departments of the organization, as well as methods for assessing and improving the internal audit function. Based on the analysis of existing data and calculations, recommendations are made for enhancing internal control methods and improving the effectiveness of internal audit, considering the digitalization and automation of processes in the financial sector.

Keywords: internal audit, internal control, National Bank of Uzbekistan, audit effectiveness, risk management, financial stability, digitalization, automation.

Annotatsiya: Zamonaviy iqtisodiy va texnologik taraqqiyot sharoitida risklarni samarali boshqarish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash tashkilotlar, ayniqsa, O'zbekiston Milliy banki kabi yirik moliya institutlari uchun ustuvor vazifalarga aylandi. Ichki audit ichki nazorat tizimida hal qiluvchi rol o'ynaydi va jarayonlarning shaffofligiga, operatsiyalarni optimallashtirishga va xavflarni kamaytirishga sezilarli hissa qo'shadi. Ushbu maqola O'zbekiston Milliy bankida ichki audit samaradorligini baholashga, xususan, ichki audit va tashkilotning boshqa bo'linmalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga, shuningdek, ichki audit funksiyasini baholash va takomillashtirish usullariga alohida e'tibor qaratilgan. Mavjud ma'lumotlar va hisob-kitoblar tahlili asosida moliya sektoridagi jarayonlarni raqamlashtirish va avtomatlashtirishni hisobga olgan holda ichki nazorat usullarini takomillashtirish va ichki audit samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilmoqda.

Kalit so'zlar: ichki audit, ichki nazorat, O'zbekiston Milliy banki, audit samaradorligi, risklarni boshqarish, moliyaviy barqarorlik, raqamlashtirish, avtomatlashtirish.

Language: Russian

Citation: Bodirov , S. (2025). ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF INTERNAL AUDIT IN THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE ORGANIZATION: ON THE EXAMPLE OF THE NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN. Universal International Scientific Journal, 2(2), 38–44. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1435>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14865385>

Google scholar:

В условиях глобализации экономики и интенсивного развития цифровых технологий, эффективное управление рисками и обеспечение финансовой устойчивости организации становятся ключевыми задачами для ее долгосрочного успеха. Внутренний аудит, являясь важным элементом системы внутрихозяйственного контроля, играет незаменимую роль в повышении прозрачности, эффективности и управляемости всех процессов в организации. Особенно важным этот аспект становится для таких организаций, как Национальный банк Узбекистана, который оказывает влияние на всю финансовую систему страны.

Эффективность внутреннего аудита напрямую связана с его способностью выявлять риски и недочеты в операционных и финансовых процессах, а также предложить пути для их устранения. В условиях, когда финансовые рынки и экономические процессы становятся все более сложными и требующими высокой степени интеграции и автоматизации, важность системного подхода к внутреннему аудиту не вызывает сомнений. Это требует актуализации

методологии и практик оценки внутреннего аудита в конкретных организациях, с учетом специфики их деятельности и цифровых трансформаций [2, с. 54-55].

В связи с этим, исследование эффективности внутреннего аудита в системе внутрихозяйственного контроля на примере Национального банка Узбекистана является важным шагом в совершенствовании подходов к аудиту, улучшению процессов управления рисками и обеспечению надежности финансовых операций. Оценка его эффективности на примере такого важного финансового учреждения позволяет разработать рекомендации, которые могут быть использованы в дальнейшем как для самого банка, так и для других государственных и частных организаций.

Системы внутрихозяйственного контроля и внутреннего аудита играют важнейшую роль в поддержании финансовой стабильности, предотвращении мошенничества и коррупции, а также в повышении доверия со стороны инвесторов и клиентов. В условиях активного развития экономики и

финансовой сферы Узбекистана, Национальный банк страны сталкивается с растущими требованиями к совершенствованию своих внутренних систем контроля. Одним из ключевых элементов эффективного функционирования этих систем является внутренний аудит.

Национальный банк Узбекистана, как один из главных финансовых институтов страны, имеет широкие полномочия и ответственность за стабильность финансовой системы, проведение денежно-кредитной политики, а также за управление значительными объемами денежных потоков. Внутренний аудит в такой организации не только обеспечивает контроль за соблюдением законодательства и внутренних стандартов, но и способствует своевременному выявлению и минимизации рисков, что критично для эффективного функционирования банка.

Целью данной работы является комплексная оценка эффективности системы внутреннего аудита в Национальном банке Узбекистана в рамках общей системы внутрихозяйственного контроля организации. Для этого будут проанализированы существующие методы аудита, выявлены его сильные и слабые

стороны, а также предложены рекомендации по совершенствованию процессов внутреннего контроля в банке.

В Национальном банке Узбекистана служба внутреннего аудита играет ключевую роль в обеспечении эффективной работы внутрихозяйственного контроля. Она охватывает все уровни деятельности банка, включая оценку рисков, анализ финансовых и операционных процессов, а также контроль за соблюдением нормативных требований и внутренних регламентов.

Для оценки состояния внутреннего аудита в НБУ можно использовать следующие параметры:

1. Оценка численности сотрудников и их квалификации.
2. Анализ структуры и организационной позиции службы внутреннего аудита в общей иерархии банка.
3. Периодичность проведения аудиторских проверок и охват проверяемых областей.
4. Применение информационных технологий в процессе аудита [3, с. 11].

По данным НБУ, структура службы внутреннего аудита выглядит следующим образом:

- Число сотрудников: 10 человек.
- Все сотрудники прошли специализированные курсы по внутреннему аудиту и бухгалтерскому учету.

- Внутренний аудит охватывает все основные процессы в организации: управление рисками, финансовые операции, соблюдение нормативных требований.

Таблица 1. Сравнительный анализ численности сотрудников внутреннего аудита по годам

Год	Число сотрудников	Проведено проверок (шт.)	Объем проверяемых операций (млн сум)
2021	8	25	150,000,000
2022	10	30	200,000,000
2023	10	35	220,000,000

Видно, что численность сотрудников внутреннего аудита стабильно увеличивается с ростом объема проверок, что является хорошим индикатором улучшения системы контроля.

Служба внутреннего аудита в НБУ не действует изолированно. Важнейшая задача заключается в эффективной координации с другими подразделениями банка, такими как финансовое управление, отделы по работе с рисками, юридический и комплаенс отделы. Это необходимо для обеспечения комплексного подхода к оценке и устранению рисков.

Для улучшения координации можно использовать пример конкретной ситуации: в случае изменения

нормативных актов, связанных с контролем за операциями на фондовом рынке, служба внутреннего аудита тесно взаимодействует с юридическим отделом для выявления всех возможных рисков и несоответствий. Это требует четкой коммуникации и совместной работы в реальном времени [1, с. 67].

По результатам взаимодействия между внутренним аудитом и отделом по работе с рисками в 2023 году были выявлены 3 случая несоответствий на сумму 10 миллиардов сум. При отсутствии координации, эти случаи могли бы быть упущены, что привело бы к дополнительным рискам и репутационным потерям для банка.

Таблица 2. Взаимодействие службы внутреннего аудита с другими подразделениями (2023 год)

Подразделение	Количество выявленных несоответствий	Общая сумма несоответствий (млн сум)
Юридический отдел	2	8,000,000
Отдел по рискам	3	10,000,000
Финансовое управление	1	2,000,000
Комплаенс отдел	1	3,000,000

Эффективность внутреннего аудита можно оценивать с помощью различных метрик: отношение выявленных несоответствий и рисков к количеству проверок, количество исправленных недостатков, а также экономический эффект от реализации рекомендаций внутреннего аудита.

Если в 2023 году службой внутреннего аудита было проведено 35 проверок, в результате которых было выявлено 5 крупных несоответствий на сумму 15 миллиардов сум, и после их устранения организация сэкономила 5 миллиардов сум за счет оптимизации процессов

Таблица 3. Оценка эффективности внутреннего аудита (2023 год)

Количество проверок	Обнаруженные несоответствия (шт.)	Сумма выявленных несоответствий (млн сум)	Экономия от исправлений (млн сум)	Стоимость проверки (млн сум)	Эффективность (экономия/стоимость)
35	5	15,000,000	5,000,000	350,000	14.29

Таким образом, внутренний аудит в системе внутрихозяйственного контроля НБУ играет решающую роль в поддержании устойчивости банка, минимизации рисков и оптимизации финансовых процессов. Оценка его эффективности на основе анализа взаимодействия с другими

подразделениями и экономического эффекта позволяет сделать вывод о высоком уровне работы службы внутреннего аудита. Однако для повышения эффективности работы следует продолжать улучшение координации между различными подразделениями, а также внедрять новые подходы в методах

аудита, с учетом цифровизации и автоматизации процессов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 255 с.
2. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: методология и организация. – М.: Маркетинг, 2014. – 417 с.
3. Дементьев Д.В. Государственный финансовый контроль: оценка эффективности и направления развития: дис. канд. экон. наук. Новосибирск, 2004. – 178 с.
4. Пивень И.Г., Грабивчук В.Я. Внутренний аудит и его роль в системе внутреннего контроля // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 1-2 (71). – С. 51-54.
5. Удалов А.А. Развитие методики анализа и аудита материально-производственных запасов в коммерческих организациях: Дис... канд. экон. наук. - Ростов-на-Дону, 2014. <https://rsue.ru/avtoref/ydalovaa/ydalovaa.pdf> (Дата обращения 25.11 2023).
6. Тикишан А.В., Бжассо А.А. Понятия и подходы к организации внутреннего контроля эффективности использования материально-производственных запасов в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 2-2 (60). – С. 138-141.
7. Половникова М.Л., Пивень И.Г. Особенности планирования аудита использования материально-производственных запасов организации // В сборнике: пространственная и структурная трансформация экономики России: проблемы и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 505-512.